

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DE TRABAJO SOCIAL

ISSN 2244-808X
DL pp 201002Z43506

PERSPECTIVA ACCIÓN Y

Revista de Trabajo Social

Vol. 16 No. 3

Septiembre - Diciembre

2026

Universidad del Zulia

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Investigaciones en Trabajo Social

Satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social

Javier Ferrer-Aracil¹, Mercedes Cuenca-Silvestre², Vicente Díez-Soriano³

¹Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España (Autor de correspondencia).

E-mail: javier.ferreraracil@ua.es; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4455-0587>

²Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España. E-mail: mercedes.cuenca@ua.es; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4646-9774>

³Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante, Alicante, España. E-mail: v.diez@ua.es; ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-6604-9361>

Resumen. Este trabajo analiza la satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social y su relación con variables sociodemográficas y de apoyo social percibido. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, transversal, de finalidad descriptiva-correlacional, complementado por una aproximación cualitativa mediante un coloquio grupal con finalidad contextualizadora. Participaron 182 estudiantes de una universidad pública española (129 del Grado en Trabajo Social y 53 de otras titulaciones). La satisfacción con la vida se evaluó mediante la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS). La satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo Social fue positiva, mostrando diferencias según la edad, la nacionalidad, la situación laboral y la presencia de problemas de salud, así como asociaciones respecto al apoyo social percibido. No se encontraron diferencias por género ni creencias religiosas, ni entre el alumnado de Trabajo Social y el de otras titulaciones. El alumnado participante en el coloquio describió la satisfacción con la vida como una valoración global que coexiste con momentos de malestar, señalando la importancia de contar con buenas relaciones en la universidad. Los resultados apuntan a la conveniencia de diseñar y evaluar acciones de apoyo académico y convivencia universitaria durante el proceso formativo.

Palabras clave: bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, educación superior, trabajo social, apoyo social.

Life Satisfaction in Social Work Students

Abstract. This study examines life satisfaction among Social Work students and its relationship with sociodemographic variables and perceived social support. A quantitative, observational, cross-sectional study with a descriptive–correlational purpose was conducted, complemented by a qualitative approach through a group colloquium aimed at providing context. Participants were 182 students from a Spanish public university (129 enrolled in the Bachelor’s degree in Social Work and 53 from other degree programmes). Life satisfaction was assessed using The Satisfaction With Life Scale (SWLS). Overall, Social Work students reported positive levels of life satisfaction, with differences by age, nationality, employment status, and the presence of health problems, as well as associations with perceived social support. No differences were found by gender or religious beliefs, nor between Social Work students and students from other degree programmes. Participants in the colloquium described life satisfaction as a global appraisal that coexists with moments of distress, and highlighted the importance of having positive relationships within the university. The findings suggest the value of designing and evaluating academic support initiatives and university conviviality actions throughout the training process.

Keywords: subjective well-being, life satisfaction, higher education, social work, social support.

INTRODUCCIÓN

El bienestar constituye un constructo complejo y multidimensional que ha sido abordado desde numerosas disciplinas, entre ellas la Filosofía, la Psicología, la Economía o las ciencias sociales aplicadas, como el Trabajo Social. En términos generales, hace referencia al grado en que las personas experimentan una vida satisfactoria, integrando dimensiones objetivas -como las condiciones materiales de vida y trabajo- y dimensiones subjetivas -como la percepción y valoración de la propia vida-. Desde esta perspectiva, el bienestar, al igual que la salud, puede entenderse como un proceso dinámico y dialéctico que emerge de la interacción entre la persona, la comunidad y el sistema socioeconómico (Dahlgren y Whitehead, 1991; Snyder et al., 2020). Esta concepción resulta congruente con el modelo sistémico en Trabajo Social, que contempla la intersección entre los niveles micro, meso y macro en la producción de la exclusión, la vulnerabilidad y la inclusión social (Giménez-Bertomeu, 2020; Viscarret-Garro, 2009).

Desde un punto de vista histórico y teórico, una parte de las concepciones contemporáneas sobre el bienestar ha hundido sus raíces en las tradiciones filosóficas clásicas que dieron lugar a dos grandes enfoques centrados en la experiencia y el desarrollo humano: el hedonismo y el eudemonismo (Ryan y Deci, 2001). El primero concibe el bienestar en términos de maximización del placer y minimización del dolor, vinculándose al afecto y la satisfacción con la vida. El segundo, por su parte, se relaciona con el potencial humano, el significado y la autorrealización, de manera tal que se define por el grado de funcionalidad de la persona.

Dentro del enfoque hedónico, el concepto de bienestar subjetivo ha dado lugar a un cuerpo consolidado de investigación. Éste se entiende como la evaluación que las personas realizan de su propia existencia, integrando componentes afectivos y cognitivos (Diener, 1984; Diener et al., 1999; Pavot y Diener, 1993). Los componentes afectivos aluden a la frecuencia e intensidad de los afectos positivos y negativos. Los cognitivos, por su parte, refieren a juicios reflexivos sobre la vida en su conjunto.

Oishi y Diener (2014) sostienen que el bienestar subjetivo puede constituir un indicador de interés en el ámbito de las políticas públicas, en la medida en que refleja cómo las personas valoran y experimentan sus condiciones de vida, aportando información complementaria a las características socioeconómicas objetivas. Para el Trabajo Social, esta aproximación resulta relevante por cuanto puede contribuir a comprender mejor la experiencia vivida por la población, así como a complementar la evaluación de intervenciones y políticas sociales orientadas a la mejora multidimensional de la calidad de vida.

La Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), desarrollada por Diener et al. (1985), es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar el componente cognitivo del bienestar subjetivo. Se trata de un instrumento breve de cinco ítems diseñado para evaluar los juicios globales que las personas realizan sobre su satisfacción vital. En su formulación original, los ítems se responden mediante una escala tipo Likert de 7 puntos, interpretándose las puntuaciones como un continuo de insatisfacción a satisfacción extrema. En su validación con población estadounidense, la SWLS mostró una estructura unidimensional y alta consistencia interna.

La SWLS ha sido ampliamente empleada y validada en múltiples países, respaldando su uso en contextos culturales diversos: Argentina (Simkin et al., 2018), Brasil (De Almeida Cardoso et al., 2023), Colombia (Ruiz et al., 2019), Francia (Bacro et al., 2020), Grecia (Lyraeos et al., 2013), Perú (Chiroque et al., 2021), Rusia (Kornienko y Rudnova, 2023), entre otros. En Lituania, por ejemplo, Dirzytė et al. (2021) evaluaron las propiedades psicométricas de la SWLS en una muestra representativa de la población. Los autores hallaron alta consistencia interna y confirmaron su estructura unidimensional. En los análisis comparativos, no observaron diferencias en la satisfacción con la vida en función del sexo, aunque sí según la edad y el tipo de comunidad de residencia, con mayores niveles de satisfacción en las personas de menor edad y en las residentes en comunidades urbanas. En Alemania, Hinz et al. (2018) encontraron escasas diferencias según el sexo y la edad en la aplicación de la SWLS en una muestra comunitaria: el efecto del sexo fue marginal y la edad mostró un patrón no lineal, con menores niveles de satisfacción en la mediana edad. Asimismo, hallaron menor satisfacción en personas con bajo estatus socioeconómico y en situación de desempleo. En Azerbaiyán, Osmanli et al. (2021) también evaluaron sus propiedades psicométricas en una muestra comunitaria de población adulta, no observando diferencias en función del sexo, la edad, el nivel educativo y el estado civil, aunque sí según el nivel de ingresos, con menores niveles de satisfacción en los grupos de menor renta. En España, por su parte, el estudio con población adulta de Vázquez et al. (2013) mostró que la satisfacción con la vida se situaba, en términos generales, en un rango positivo. Sus resultados indicaron, además, que no presentaba diferencias significativas en función del sexo ni la edad. En cambio, sí se observaban en función del nivel educativo y la situación laboral. Igualmente, la satisfacción con la vida se asociaba con el apoyo social recibido.

Este conjunto de estudios está alineado con evidencia multinacional reciente que ha analizado la SWLS, mostrando que mantiene una estructura unidimensional y niveles adecuados de invariancia métrica y, en muchos casos, escalar, a través de países, lenguas, grupos de edad y sexo (Swami et al., 2025).

La SWLS también ha demostrado ser un instrumento válido en contextos clínicos y de salud, incluyendo la enfermedad de Parkinson (Lucas-Carrasco et al., 2014a), el cáncer de mama (Cerezo et al., 2022), la infertilidad femenina (Maroufizadeh et al., 2016), los trastornos mentales (Jovanović et al., 2020), la esclerosis múltiple (Lucas-Carrasco et al., 2014b) o la diabetes (Lyrakos et al., 2013), entre otros.

Igualmente, se ha obtenido evidencia de validez para la SWLS en población universitaria (AVCU, 2021; De Almeida Cardoso et al., 2023; Valenti y Faraci, 2024). Pedišić et al. (2015), por ejemplo, aplicaron la SWLS en una muestra de estudiantes universitarios de Zagreb (Croacia). En su caso, la satisfacción con la vida fue mayor en las mujeres, la población de menos edad, así como en aquella con mayores ingresos disponibles y mejor salud autopercebida. En España, Garrido et al. (2010) aportaron evidencias de fiabilidad y validez de la adaptación al español de la SWLS en una amplia muestra de alumnado universitario, confirmando su estructura unidimensional y su asociación positiva con variables como la inteligencia emocional y el compromiso académico. Caballero-García y Sánchez-Ruiz (2021), por su parte, observaron mejoras en la satisfacción con la vida tras una intervención emocionalmente positiva y creativa integrada en el aula, además de explorar diferencias por género.

Pese a la abundancia de estudios sobre satisfacción con la vida en población general y universitaria, son todavía escasos los trabajos centrados en estudiantes universitarios de Trabajo Social. Este colectivo presenta características diferenciales dada su exposición a exigencias emocionales e interpersonales (Millán-Franco et al., 2020). Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra (2022) analizaron las propiedades psicométricas de la SWLS en estudiantes de Trabajo Social de Cartagena de Indias (Colombia), encontrando una consistencia interna aceptable y una estructura unidimensional. Además, contextualizaron los niveles de satisfacción a partir de variables sociodemográficas, entre ellas la salud autopercebida y la situación económica del alumnado.

No obstante, la generalización de estos resultados a otros contextos poblacionales e institucionales -por ejemplo, alumnado de una universidad pública española- es limitada. En consecuencia, resulta pertinente generar evidencia sobre la satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social en otros contextos, incorporando además la perspectiva del alumnado para interpretar los resultados, a fin de orientar posibles líneas de acción preventivas y promotoras del bienestar en la comunidad universitaria.

Objetivo del estudio

El objetivo general de este trabajo es conocer la percepción de satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social. Como objetivos específicos, se plantea: (a) conocer la relación entre esta percepción de satisfacción con la vida y variables sociodemográficas (edad, género, nacionalidad, situación laboral, creencias religiosas, presencia de problemas de salud y apoyo social percibido); (b) comparar la percepción de satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo

Social con la de alumnado de otras titulaciones universitarias; y (c) explorar cómo el alumnado de Trabajo Social interpreta su satisfacción con la vida en relación con su proceso formativo y las necesidades de apoyo académico que identifica.

METODOLOGÍA

Diseño

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional y transversal. Su alcance fue descriptivo-correlacional, a partir del análisis de datos primarios. Asimismo, se analizaron posibles diferencias según distintas variables de la población participante. De manera complementaria, se llevó a cabo una aproximación cualitativa con el objetivo de contextualizar los resultados cuantitativos.

Participantes

Participaron 182 estudiantes, 129 del Grado en Trabajo Social y 53 de otras titulaciones, todos ellos y ellas procedentes de una universidad pública española (Universidad de Alicante). La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia combinado con el método bola de nieve, por lo que no representa a la totalidad del alumnado de Trabajo Social ni al del resto de titulaciones.

Del total de participantes, el 81.3% se identificó con el género femenino, el 15.4% con el género masculino, un 2.7% como no binario y el restante 0.5% prefirió no responder. Las edades estuvieron comprendidas entre 18 y 49 años ($M=21.12$; $DT=5.39$). El perfil sociodemográfico y académico completo se recoge en la Tabla 1.

La fase cualitativa contó con la participación de un grupo de estudiantes del Grado en Trabajo Social ($n=11$), seleccionado entre quien había completado la fase cuantitativa y manifestado su disponibilidad para participar en esta fase. El grupo se conformó intencionalmente atendiendo a criterios de heterogeneidad en variables de interés, como la edad, nacionalidad, situación laboral y situación de salud.

Instrumento y procedimiento

Se utilizó un cuestionario diseñado *ad hoc* para la recogida de información del alumnado. Las variables sociodemográficas incluidas fueron: titulación, género, edad, nacionalidad, situación laboral, creencias religiosas y presencia de problemas de salud, con el fin de caracterizar la muestra. La información sobre la titulación se recogió mediante una pregunta abierta. Para la presentación descriptiva y el análisis comparativo, las respuestas se codificaron en dos categorías: (a) Grado en Trabajo Social y (b) Otras titulaciones. Dentro de esta segunda, el alumnado pertenecía a las siguientes ramas de conocimiento: Otras Ciencias Sociales ($n=6$; 3,3%), Ciencias de la Educación ($n=5$; 2,7%), Ciencias de la Salud ($n=8$; 4,4%), Ciencias Económicas y Empresariales ($n=10$; 5,5%), Ciencias Jurídicas ($n=10$; 5,5%), Ciencias Naturales ($n=3$; 1,6%), Ciencias Técnicas o Ingenierías ($n=7$; 3,8%) y Humanidades ($n=4$; 2,2%). Por otro lado, en los análisis estadísticos se agruparon categorías cuando fue necesario para asegurar la estabilidad de los contrastes debido a la baja frecuencia en algunos casos (por ejemplo, nacionalidad, empleo y problemas de salud).

TABLA 1. Perfil de las personas participantes.

Características	n	%
<i>Titulaciones</i>		
Grado en Trabajo Social	129	70.9
Otras titulaciones	53	29.1
<i>Género</i>		
Femenino	148	81.3
Masculino	28	15.4
No binario	5	2.7
Prefiero no decirlo	1	0.5
<i>Nacionalidad</i>		
Española	158	86.8
Extranjera UE	1	0.5
Extranjera no UE	23	12.6
<i>Empleo</i>		
Por cuenta propia	12	6.6
Por cuenta ajena	23	12.6
Sin contrato	15	8.2
No, solo estudio	132	72.5
<i>Creencia religiosa</i>		
Creyente practicante	22	12.1
Creyente no practicante	38	20.9
Espiritual pero no creyente	19	10.4
Ateo/a	48	26.4
Agnóstico/a	27	14.8
No estoy seguro/a	28	15.4
<i>Problema de salud</i>		
Sí, con afectación leve o moderada de mi vida cotidiana	14	7.7
Sí, con afectación grave de mi vida cotidiana	2	1.1
No	166	91.2
<i>Otras características</i>		
Edad	<i>M</i> 21.12	<i>DT</i> 5.39

Elaboración propia. La variable titulación se recogió mediante una pregunta abierta y, para la presentación descriptiva y el análisis comparativo, se recodificó en dos categorías: Grado en Trabajo Social y otras titulaciones. En los análisis estadísticos, algunas categorías se agruparon debido a la baja frecuencia de ciertos casos.

Asimismo, a través de una escala tipo Likert de 5 puntos, se recogió información relativa al grado de apoyo social percibido en cuatro aspectos: material (por ejemplo, ayuda económica o bienes), instrumental (por ejemplo, ayuda con tareas, transporte u otras acciones prácticas), cognitivo (por ejemplo, información, orientación o consejos) y emocional (por ejemplo, afecto,

comprensión o empatía). Para elaborar estos ítems, se realizó una adaptación y agrupación de los incluidos en la Encuesta Nacional de Salud de España (Instituto Nacional de Estadística, 2017). La consistencia interna de la escala fue adecuada ($\alpha=.821$).

Para medir la satisfacción con la vida, se empleó la versión en castellano de la SWLS (Diener et al., 1985), siguiendo la adaptación validada con población universitaria de Garrido et al. (2010). Su estructura se compone de cinco ítems, cada uno valorado mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 indica el nivel más bajo de satisfacción y 5 el más alto. Se seleccionó este instrumento por ser breve, específico y validado en alumnado universitario español. Con respecto a la versión de Garrido et al. (2010) realizada con una muestra de 763 estudiantes universitarios, la escala mostró una consistencia interna adecuada ($\alpha=.836$). En el presente trabajo, por su parte, mostró una consistencia interna elevada ($\alpha=.909$).

La recogida de datos se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2024. Ésta se realizó mediante un cuestionario autoadministrado, elaborado y distribuido mediante el software Qualtrics. El acceso al cuestionario requería la aceptación previa del consentimiento informado que recogía la descripción de los objetivos del estudio, el tratamiento de los datos y el carácter voluntario de la participación.

Para la difusión del cuestionario, se contó con la colaboración de profesorado del Grado en Trabajo Social. Del mismo modo, se contó con la colaboración del propio alumnado de Trabajo Social participante a la hora de hacerlo llegar a estudiantes de otras titulaciones de la universidad.

Como complemento al cuestionario, se realizó un coloquio grupal (Ferrer-Aracil, 2020) en la propia universidad, en diciembre de 2024. La sesión fue dinamizada por dos miembros del equipo investigador, uno con y otro sin relación docente directa con el grupo participante, y se desarrolló a partir de un guion inicial centrado en dos ejes: (a) percepción de la satisfacción con la vida e impacto de la formación y (b) necesidades y experiencias de apoyo académico. El coloquio tuvo una duración aproximada de 60 minutos y la información fue recogida mediante notas de campo, previa autorización de las personas participantes. Al finalizar la sesión, se realizó una devolución de los puntos recogidos, que fue contrastada, matizada y validada por el propio grupo.

Todo este proceso se desarrolló conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki y a la normativa europea y española en materia de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018).

Análisis de datos

El análisis cuantitativo de los datos se llevó a cabo con ayuda del software SPSS v.25. En primer lugar, se calcularon frecuencias absolutas y relativas de las variables sociodemográficas para describir el perfil de la muestra. Para las puntuaciones de la SWLS y del apoyo social se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión. Las diferencias en la puntuación total de la SWLS según variables dicotómicas se analizaron mediante la prueba U de Mann-Whitney. Para variables con tres o más categorías, se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Cuando existieron categorías con baja frecuencia, se reagruparon en dicotomías para asegurar la estabilidad de las pruebas. Las asociaciones bivariadas entre la satisfacción con la vida y variables continuas u ordinales, así como entre los propios tipos de apoyo social, se estimaron mediante el coeficiente

rho de Spearman. Se reportaron tamaños de efecto para los contrastes significativos. Dado el carácter exploratorio de los análisis, se aplicó el procedimiento de Holm-Bonferroni para controlar el error por comparaciones múltiples.

La información del coloquio, por su parte, se organizó mediante una síntesis temática basada en los ejes del guion mencionados, con la finalidad de aportar contexto a los resultados cuantitativos. El material fue revisado de manera conjunta por los miembros del equipo investigador, con el propósito de consensuar la formulación de los resultados.

RESULTADOS

Satisfacción con la vida en estudiantes de Trabajo Social

En términos generales, la percepción del alumnado de Trabajo Social sobre su satisfacción con la vida fue positiva ($M=3.40$; $DT=0.92$) (Tabla 2). En orden descendente, la valoración fue la siguiente: (1) las circunstancias de mi vida son buenas ($M=3.72$; $DT=1.08$); (2) estoy satisfecho/a con mi vida ($M=3.58$; $DT=1.08$); (3) hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes ($M=3.53$; $DT=1.02$); (4) la mayoría de los aspectos de mi vida es como quiero que sea ($M=3.21$; $DT=0.92$); y (5) si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido ($M=2.97$; $DT=1.29$).

Igualmente, se analizaron las asociaciones entre estos aspectos de la satisfacción vital. Los datos mostraron la existencia de correlaciones de intensidad media a media-alta entre todas ellas (Tabla 2). Las correlaciones más elevadas se encontraron entre: (1) hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes y estoy satisfecho/a con mi vida ($\rho=0.694$; $p<0.001$); (2) estoy satisfecho/a con mi vida y las circunstancias de mi vida son buenas ($\rho=0.692$; $p<0.001$); y (3) estoy satisfecho/a con mi vida y si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido ($\rho=0.677$; $p<0.001$).

TABLA 2. Descriptivos y relaciones entre percepciones sobre la satisfacción con la vida.

	M	DT	MD	R	2	3	4	5	6
1	3.40	0.92	3.4	4					
2	3.21	0.92	3	4	1				
3	3.53	1.02	4	4	.673	1			
4	3.58	1.08	4	4	.690	.694	1		
5	2.97	1.29	3	4	.550	.634	.677	1	
6	3.72	1.08	4	4	.658	.570	.692	.553	1

Elaboración propia. Todas las correlaciones $p<0.001$. 1. Total SWLS. 2. La mayoría de los aspectos de mi vida es como quiero que sea. 3. Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes. 4. Estoy satisfecho/a con mi vida. 5. Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido. 6. Las circunstancias de mi vida son buenas.

Variación de la satisfacción con la vida en función de las variables sociodemográficas

La satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social mostró diferencias en función de variables como la edad ($\rho=-0.301$; $p<0.001$), la nacionalidad ($U=1385.0$; $p=0.024$; $r=0.200$), situación laboral ($U=2353.5$; $p=0.002$; $r=0.271$) y presencia de problemas de salud ($U=1153.5$; $p=0.008$; $r=0.233$). En cuanto a la primera, se observó una asociación inversa entre la edad y la satisfacción con la vida. En lo que respecta a la segunda, en términos descriptivos, las puntuaciones tendieron a ser más elevadas en el alumnado con nacionalidad española que en el alumnado con nacionalidad extranjera. En relación con la tercera, de manera similar, el alumnado que solo estudiaba presentó valores más altos que aquel que compaginaba los estudios con un trabajo. Finalmente, y también en términos descriptivos, el alumnado que no indicó problemas de salud presentó puntuaciones más altas que aquel con alguna afectación en su vida cotidiana por este particular.

No se hallaron diferencias en la satisfacción con la vida en función del género ($H=4.686$; $p=0.196$) ni de las creencias religiosas ($H=2.452$; $p=0.784$). Tampoco entre el alumnado del Grado en Trabajo Social y el de otras titulaciones ($U=3365.5$; $p=0.869$).

Tras el ajuste de Holm-Bonferroni, se mantuvieron los resultados en cuanto a la significación, con una única excepción: la diferencia según la nacionalidad.

Relación entre satisfacción con la vida y apoyo social percibido

Con respecto a la relación entre la satisfacción con la vida y distintos aspectos del apoyo social percibido, los resultados mostraron asociaciones positivas de intensidad media a media-baja (Tabla 3). En concreto, el apoyo emocional fue el aspecto que mostró la correlación más elevada con la satisfacción vital ($\rho=0.539$; $p<0.001$), seguido del apoyo cognitivo ($\rho=0.448$; $p<0.001$). En menor medida, se observaron correlaciones entre la satisfacción con la vida y el apoyo material ($\rho=0.410$; $p<0.001$) e instrumental ($\rho=0.380$; $p<0.001$). Esto sugiere que, aunque los distintos tipos de apoyo pueden diferenciarse, el emocional y el cognitivo mantuvieron una relación más estrecha con la satisfacción que el alumnado de Trabajo Social refirió sobre su vida.

Cabe añadir que todos los tipos de apoyo se asociaron de forma positiva entre sí (Tabla 3), de modo que, por ejemplo, el alumnado que percibía apoyo material tendía a percibir apoyo instrumental, y así sucesivamente.

TABLA 3. Descriptivos y relaciones entre percepciones sobre la satisfacción con la vida y el grado de apoyo social.

	M	DT	MD	R	1	2	3	4	5
1	3.40	0.92	3.4	4	1				
2	3.56	1.30	4	4	.410	1			
3	3.38	1.40	4	4	.380	.684	1		
4	3.48	1.32	4	4	.448	.504	.516	1	
5	3.85	1.24	4	4	.539	.455	.426	.662	1

Elaboración propia. Todas las correlaciones $p<0.001$. 1. Total SWLS. 2. Apoyo social de tipo material. 3. Apoyo social de tipo instrumental. 4. Apoyo social de tipo cognitivo. 5. Apoyo social de tipo emocional.

Aproximación cualitativa del alumnado de Trabajo Social

El coloquio grupal aportó elementos para contextualizar los resultados cuantitativos en cuanto al significado atribuido a la satisfacción con la vida y las experiencias en el entorno universitario.

De manera general, el alumnado participante expresó una valoración positiva de su satisfacción con la vida, concebida como una valoración amplia que abarca y trasciende el ámbito académico. Esta apreciación global fue formulada como un “estar bien en general”, incluso cuando se reconocía su coexistencia con experiencias de sobrecarga académica, ansiedad o cansancio vinculadas al proceso formativo en Trabajo Social. En este sentido, una participante señaló: “Yo, en general, estoy bien... o sea, no me puedo quejar, pero hay momentos aquí [en la universidad] que son difíciles”.

Lejos de ser vivida como una contradicción, esta coexistencia fue interpretada por el alumnado participante como una situación normal propia del momento, señalando que “estar bien” no implicaba necesariamente “estar bien todo el tiempo” en el contexto universitario. Tal como expresó uno de los participantes: “Puedes estar satisfecho con tu vida y, al mismo tiempo, sentirte muy agobiado en/por la carrera”.

Dentro de esta lectura compartida, una estudiante de mayor edad introdujo matices vinculados a su trayectoria vital, señalando que, en su caso, pesaba la “acumulación de responsabilidades”. El alumnado participante describió la formación en Trabajo Social como un proceso que implica un contacto con realidades y situaciones sociales complejas. Este hecho fue interpretado de forma ambivalente. Por un lado, se destacó como una fuente de crecimiento personal, mayor conciencia social y reafirmación del compromiso con la profesión elegida. Por otro, se asoció al desgaste y a la necesidad de contar con recursos para gestionarlo. En palabras de una estudiante: “Hay cosas que pasan en clase y en las prácticas que te dejan tocada”. Otra participante añadió: “A mí me gusta lo que estudio, pero no es fácil”.

Un segundo eje temático se articuló en torno a las necesidades de apoyo identificadas por el alumnado participante. De manera transversal, se subrayó la importancia de contar con espacios de escucha, comprensión y acompañamiento dentro del entorno universitario, en particular por parte del grupo de iguales y del profesorado. “Al final lo que más ayuda es poder hablar las cosas con alguien”, sostuvo una participante.

Asimismo, el alumnado participante mencionó necesidades vinculadas con la orientación académica, la clarificación de expectativas y el acompañamiento en la toma de decisiones. En este sentido, una participante expresó que “a veces no sabes si lo que te ha pasado es normal, si le ha pasado a más gente o si lo estás haciendo bien, y necesitas que alguien te ayude, te aconseje...”.

Finalmente, el alumnado participante atribuyó la percepción de apoyo en contexto universitario a: (a) la existencia de recursos formales que funcionen, como pudieran ser adaptaciones curriculares, representantes estudiantiles o recursos de apoyo psicosocial; y (b) las dinámicas relacionales universitarias que contribuyen a generar un clima de auténtica convivencia. “Todo depende de cómo te traten”, indicó una participante.

DISCUSIÓN

El presente estudio analiza la satisfacción con la vida en el alumnado de Trabajo Social de una universidad pública española a partir de la valoración que el grupo participante realiza sobre su propia vida (Diener, 1984; Diener et al., 1999; Pavot y Diener, 1993). Desde esta perspectiva, los resultados obtenidos permiten situar la satisfacción con la vida de este grupo como una experiencia temporal y contextualizada, modulada tanto por factores personales como situacionales.

Los niveles globales de satisfacción observados en el alumnado de Trabajo Social son medio-altos. Este resultado está alineado y, en algunos casos, supera la evidencia acumulada en población adulta de España (Vázquez et al., 2013), así como en población universitaria en distintos contextos socioculturales (Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra, 2022; Caballero-García y Sánchez-Ruiz, 2021; Garrido et al., 2010; Pedišić et al., 2015; Valenti y Faraci, 2024), que muestran valoraciones positivas sin alcanzar el máximo nivel de satisfacción. Esto puede interpretarse como indicativo de un balance global favorable, sin que ello implique ausencia de malestar, tal y como se apunta en el coloquio realizado. En la formación universitaria en Trabajo Social, caracterizada por la exposición a demandas emocionales e interpersonales (Millán-Franco et al., 2020), esta coexistencia resulta coherente con la naturaleza compleja del proceso formativo.

En comparación con el estudio realizado en Colombia con estudiantes de Trabajo Social de Álvarez-Merlano y Castro-Bocanegra (2022), en ambos casos el ítem retrospectivo (Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido) concentra las puntuaciones más bajas. Una posible interpretación, no verificable aquí, es que, en una muestra joven ($M=21.12$; $DT=5.39$), la valoración acerca de la trayectoria vital se realiza desde una situación aún en desarrollo, potencialmente influida por las expectativas sobre el futuro.

En relación con las variables sociodemográficas, los resultados muestran que la satisfacción con la vida del alumnado de Trabajo Social varía en función de factores personales y situacionales. La relación negativa entre la edad y la satisfacción con la vida, en la línea de otros estudios (Dirzytė et al., 2021; Pedišić et al., 2015), podría vincularse a trayectorias vitales y formativas heterogéneas, así como a una mayor acumulación de responsabilidades, como se señala en el coloquio grupal. Las diferencias observadas en función de la nacionalidad, por su parte, son compatibles con la existencia de factores contextuales y estructurales. En relación con la situación laboral, los resultados indican menores niveles de satisfacción con la vida en el alumnado que compatibiliza estudios y trabajo. Este resultado difiere de otros estudios donde la falta de empleo se asocia con menor satisfacción vital (Hinz et al., 2018; Vázquez et al., 2013), pero resulta lógico si se considera el contexto. En este grupo, el empleo podría introducir una sobrecarga de tareas que podría dificultar la conciliación con el proceso formativo. Finalmente, y de forma similar al estudio de Pedišić et al. (2015), la mejor salud autopercibida se relaciona con la satisfacción con la vida.

Uno de los resultados esperados, aunque no por ello menos ilustrativo, es la relación entre la satisfacción con la vida y el apoyo social percibido. Es un resultado coherente, por ejemplo, con el estudio de Vázquez et al. (2013). Los tipos de apoyo emocional y cognitivo muestran, en este caso, mayor relación con la satisfacción con la vida que los de tipo material e instrumental.

Esto refuerza la idea de que la satisfacción con la vida se nutre también de relaciones, y no solo de la existencia de recursos tangibles.

Al respecto y en el contexto del estudio, las dinámicas convivenciales y, en particular, el trato recibido es un elemento destacado en la interpretación de la satisfacción. Según las y los participantes en la fase cualitativa, la forma en que son tratados por el grupo de iguales, por el profesorado y, por ende, por la propia institución, afecta de algún modo a su satisfacción con la vida.

Limitaciones

Este trabajo presenta algunas limitaciones que han de ser consideradas en la interpretación de los resultados. Por un lado, el uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia, el diseño transversal y el hecho de que se llevase a cabo en una única universidad limitan la generalización de los resultados a otros contextos poblacionales e institucionales y no permiten establecer causalidad entre las variables analizadas. Por otro lado, aunque la aproximación cualitativa tuviese un carácter exploratorio, complementario y contextualizador, la realización de un único coloquio grupal y el número reducido de participantes acotan el alcance interpretativo de los resultados.

CONCLUSIONES

El alumnado de Trabajo Social presenta, en conjunto, niveles medio-altos de satisfacción con la vida, entendida como una valoración global que trasciende el ámbito académico y coexiste con experiencias de malestar. La satisfacción con la vida muestra variaciones en función de distintas variables sociodemográficas, como la edad, situación laboral, nacionalidad y situación de salud, así como respecto al apoyo social percibido, en particular de tipo emocional y cognitivo. Estos resultados apuntan a la pertinencia de diseñar y evaluar estrategias de apoyo académico y convivencia universitaria. Por un lado, mediante programas de acción tutorial y acompañamiento orientados a promover competencias de autocuidado y cuidado entre iguales como parte del proceso formativo, junto con dinámicas de buen trato en la relación alumnado-profesorado. Por otro, y cuando proceda, mediante adaptaciones curriculares que garanticen la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la diversidad de trayectorias del alumnado. Estas consideraciones resultan de especial interés de cara a las prácticas externas -tanto para quienes van a iniciarlas como para quienes ya las realizan-, donde la exposición a realidades y situaciones complejas podría intensificarse.

Declaración de contribución de autoría (CRediT)

Javier Ferrer-Aracil: conceptualización, software, análisis formal, redacción del borrador original, revisión y edición, visualización y supervisión. **Mercedes Cuenca-Silvestre:** análisis formal, redacción del borrador original, revisión y edición, visualización y supervisión. **Vicente Díez-Soriano:** revisión y edición, visualización y supervisión. Todas las personas autoras han leído y aprobado la versión final del manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez-Merlano, N., & Castro-Bocanegra, V. (2022). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en estudiantes de Trabajo Social. *Trabajo Social Global – Global Social Work*, 12, 111-133. <https://dx.doi.org/10.30827/tsg-gsw.v12.25079>
- Ferrer-Aracil, J. (2020). *Trabajo Social con Comunidades en el ámbito de la educación. La escuela comunitaria: bases teóricas y prácticas*. Universidad de Alicante.
- AVCU, A. (2021). Item Response Theory based Psychometric Investigation of SWLS for University Students. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 8(2), 27–37. <https://doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.265>
- Bacro, F., Coudronnière, C., Gaudonville, T., Galharret, J. M., Ferrière, S., Florin, A., & Guimard, P. (2020). The French adaptation of the Satisfaction with Life Scale (SWLS): Factorial structure, age, gender and time-related invariance in children and adolescents. *European Journal of Developmental Psychology*, 17(2), 307–316. <https://doi.org/10.1080/17405629.2019.1680359>
- Caballero-García, P., & Sánchez-Ruiz, S. (2021). Creativity and Life Satisfaction in Spanish University Students. Effects of an Emotionally Positive and Creative Program. *Frontiers in Psychology*, 12, 746154. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.746154>
- Cerezo, M. V., Soria-Reyes, L. M., Alarcon, R., & Blanca, M. J. (2022). The Satisfaction with Life Scale in breast cancer patients: Psychometric properties. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 22(1), 100274. <https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100274>
- Chiroque, J. G., Gonzales, S. S., Maldonado, C. M., & Vilchez, A. J. (2021). Evidencias psicométricas de la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS) en población adulta de Lima Metropolitana, 2020. *PsiqueMag*, 10(1), 65-75. <https://doi.org/10.18050/psiquemag.v10i1.2645>
- Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). *Policies and strategies to promote equity in health*. Stockholm. Institute for Futures Studies.
- De Almeida Cardoso, A. G., de Carvalho, M. V., de Almeida Silva, M. I. A., Franco, A. M., Quaresma, F. R. P., Da Silva Maciel, E., & Nascimento-Ferreira, M. V. (2023). Psychometric properties of the online Satisfaction with Life Scale in university students from a low-income region. *Psicologia, reflexao e critica: revista semestral do Departamento de Psicologia da UFRGS*, 36(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s41155-023-00254-2>
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542–575. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71–75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. *Psychological Bulletin*, 125(2), 276–302. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276>
- Dirzytė, A., Perminas, A., & Biliuniene, E. (2021). Psychometric Properties of Satisfaction with Life Scale (SWLS) and Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24) in the Lithua-

- nian Population. *International journal of environmental research and public health*, 18(5), 2608. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052608>
- Garrido, M. R., Fernández Borrero, M. A., Villalba Ruiz, E. B., Pérez Moreno, P. J., & Fernández Bellido, M. (2010). Evidencias de validez del español de la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS) en una muestra de estudiantes universitarios. *Metodología de Encuestas*, 12, 45–62. <http://casus.usal.es/pkp/index.php/MdE/article/download/1002/943>
 - Giménez-Bertomeu, V.M. (dir.) (2020). *Vulnerabilidad territorial: indicadores para su medición desde los servicios sociales*. Limencop.
 - Hinz, A., Conrad, I., Schroeter, M. L., Glaesmer, H., Brähler, E., Zenger, M., Kocalevent, R. D., & Herzberg, P. Y. (2018). Psychometric properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS), derived from a large German community sample. *Quality of life research: an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation*, 27(6), 1661–1670. <https://doi.org/10.1007/s11136-018-1844-1>
 - Instituto Nacional de Estadística (2017). Encuesta Nacional de Salud de España 2017 (Spanish National Health Survey 2017). <https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.htm>
 - Jovanović, V., Lazić, M., & Gavrilov-Jerković, V. (2020). Measuring life satisfaction among psychiatric patients: Measurement invariance and validity of the Satisfaction with Life Scale. *Clinical psychology & psychotherapy*, 27(3), 378-383. <https://doi.org/10.1002/cpp.2434>
 - Kornienko, D. S., & Rudnova, N. A. (2023). Exploring the associations between happiness, life-satisfaction, anxiety, and emotional regulation among adults during the early stage of the COVID-19 pandemic in Russia. *Psychology in Russia*, 16(1), 99. [10.11621/pir.2023.0106](https://doi.org/10.11621/pir.2023.0106)
 - Lucas-Carrasco, R., Den Oudsten, B. L., Eser, E., & Power, M. J. (2014a). Using the satisfaction with life scale in people with Parkinson's disease: a validation study in different European countries. *TheScientificWorldJournal*, 2014, 680659. <https://doi.org/10.1155/2014/680659>
 - Lucas-Carrasco, R., Sastre-Garriga, J., Galan, I., Den Oudsten, B. L., & Power, M. J. (2014b). Preliminary validation study of the Spanish version of the satisfaction with life scale in persons with multiple sclerosis. *Disability and rehabilitation*, 36(12), 1001-1005. <https://doi.org/10.3109/09638288.2013.825650>
 - Lyrakos, G. N., Xatziagelaki, E., Papazafropoulou, A. K., Batistaki, C., Damigos, D., Mathianakis, G., Bousboulas, S., & Spinaris, V. (2013). 1439 – Translation and Validation Study Of The Satisfaction With Life Scale (SWLS) In Greek General Population, Diabetes Mellitus And Patients With Emotional Disorders. *European Psychiatry*, 28(S1), 28-E759. [https://doi.org/10.1016/S0924-9338\(13\)76471-X](https://doi.org/10.1016/S0924-9338(13)76471-X)
 - Maroufizadeh, S., Ghaheri, A., Samani, R. O., & Ezabadi, Z. (2016). Psychometric properties of the satisfaction with life scale (SWLS) in Iranian infertile women. *International journal of reproductive biomedicine*, 14(1), 57. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27141550/>
 - Millán-Franco, M., Orgambidez-Ramos, A., Domínguez-de-la-Rosa, L., & Martínez-Martínez, S. L. (2020). Inteligencia emocional y felicidad subjetiva en estudiantes de Trabajo Social. *Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social*, (27), 117–132. <https://doi.org/10.14198/ALTERN2020.27.06>

- Oishi, S., & Diener, E. (2014). Can and Should Happiness Be a Policy Goal? *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 1(1), 195-203. <https://doi.org/10.1177/2372732214548427>
- Osmanli, N., Babayev, A., Rustamov, I., & Munir, K. M. (2021). Psychometric evaluation of the satisfaction with Life Scale (SWLS) in Azerbaijan. *J Educ Train Stud*, 9, 28-35. <https://doi.org/10.11114/jets.v9i3.5103>
- Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. *Psychological assessment*, 5(2), 164–172. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.5.2.164>
- Pedišić, Ž., Greblo, Z., Phongsavan, P., Milton, K., & Bauman, A. E. (2015). Are total, intensity- and domain-specific physical activity levels associated with life satisfaction among university students? *PLOS ONE*, 10(2), e0118137. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118137>
- Ruiz, F., Suárez-Falcón, J., Flórez, C., Odriozola-González, P., Tovar, D., López-González, S., & Baeza-Martín, R. (2019). Validity of the satisfaction with life scale in Colombia and factorial equivalence with Spanish data. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 51(2), 58–65. <https://doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n2.1>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: a review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *Annual review of psychology*, 52, 141–166. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>
- Simkin, H., Matrángolo, G., & Azzollini, S. (2018). Argentine validation of the Purpose in Life Test/Validación argentina del Test de Propósito en la Vida. *Studies in Psychology*, 39(1), 104-126. <https://doi.org/10.1080/02109395.2017.1407>
- Snyder, C. R., Lopez, S. J., Edwards, L. M., & Marques, S. C. (Eds.). (2020). *The Oxford handbook of positive psychology*. Oxford University Press.
- Swami, V., Stieger, S., Voracek, M., Aavik, T., Abdollahpour Ranjbar, H., Adebayo, S. O., Afhami, R., Ahmed, O., Aimé, A., Akel, M., Al Halbusi, H., Alexias, G., Ali, K. F., Alpdal, N., Alsalhani, A. B., Álvarez-Solas, S., Amaral, A. C. S., Andrianto, S., Aspden, T., ... Tran, U. S. (2025). Life satisfaction around the world: Measurement invariance of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) across 65 nations, 40 languages, gender identities, and age groups. *PLOS ONE*, 20(1), e0313107. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313107>
- Valenti, G. D., & Faraci, P. (2024). Psychometric Properties and Measurement Invariance of the English Version of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) for Non-Native English Speakers. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 14(6), 1712-1721. <https://doi.org/10.3390/ejihpe14060113>
- Vázquez, C., Duque, A., & Hervás, G. (2013). Satisfaction with Life Scale in a Representative Sample of Spanish Adults: Validation and Normative Data. *The Spanish Journal of Psychology*, 16, E82. <https://doi.org/10.1017/sjp.2013.82>
- Viscarret-Garro, J. J. (2009). Modelos de intervención en Trabajo Social. En T. Fernández-García (coord.), *Fundamentos del Trabajo Social* (pp. 293-344). Pirámide.